

МИРЗО УЛУҒБЕК ҚУРДИРГАН БИРИНЧИ МАДРАСА

Бобожонов Ш.У.

т.ф.ф.д. (PhD), доцент в.б.

Низомий номидаги ТДПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11154260>

“Билим олиш ҳар бир мусулмон эркак ва аёл учун фарздор”. Мана етти асрки, Улуғбек мадрасаси пештоқида араб тилида битилган ушбу ҳадис ҳанузгача инсониятни илму маърифатга чорлаб, “дунёда илмдан бошқа нажой йўқ ва бўлмагай” деган ҳаётий ҳикматни ифодаламоқда. Диний ва дунёвий фанлар уйғун равишда олиб борилиб, Шарқда етакчи илмий муассаса номи билан донг таратган Мирзо Улуғбек мадрасаси бугунги кунгача фалакиёт илми султонининг илм машъаласи бўлиб келмоқда.

Мирзо Улуғбек 1409 йилда Мовароуннаҳр тахтига чиқиб, мамлакатда 40 йил (1409-1449) ҳукмронлик қилган [1, В.60] бўлсада, аммо шу даврларда, ҳатто темурийзодага салбий муносабатда бўлган тарихчиларнинг таъдиқлашича, мамлакатда бирорта ҳам халқ қўзғолони бўлмаган, ҳарбий ҳаракатлар деярли тўхтатилган, иқтисод ва маданият ривожлана борган. Ҳарбий ишлардан кўра илму фанни хуш кўрган Улуғбек маданиятни янада тараққий эттириш мақсадида мадрасалар қуришга алоҳида эътибор берган. Шарқнинг маънавият ўчоғи саналган Бухорода Улуғбек биринчи мадрасасини қурганлиги ҳам бежизга эмас, албатта. Мазкур мадрасада 50 та ҳужра бўлиб, унинг қурилишига 40 минг тилла сарфланган [3, В.99].

Темурийлар даврида мадраса университет ёхуд илоҳиёт академияси вазифасини ўтаган. XV асрда тарихий жараёнлар сабаб мадраса математика ва астрономия маърузалари тингланадиган, фалсафий баҳс-мунозаралар ўтказиладиган жой, аниқ фанлар ўрганаладиган илм ва китоб аҳлининг асосий марказига айланди. Мадраса мударрислари улуғ шайхлар, олимлар ва шоирлар ҳисобланган [9, В.69].

Мирзо Улуғбек нафақат олим ва ҳукмдор, балки масжиду мадрасалари, сарой иморатларини ҳам қурган шахс саналади. Дунёга машҳур расадхонаси ва Мовароуннаҳрда барпо этган уч мадрасаси бунга мисолдир. Мирзо Улуғбек томонидан қурилган учта мадрасаларнинг энг қадимийси ҳисобланган мазкур илм даргоҳи 1417 йилда барпо этилган [2, В.48]. Мадраса ўша даврнинг энг яхши бинокорлари ва кўли гул усталари Нажмиддин Бухорий ва Исмоил бинни Тохир бинни Маҳмуд Исфаконийлар санъат асарларидир [11, В.53].

Мадраса тўғрибурчакли икки қаватли бино бўлиб ҳовли ва кириш дарвозасидан иборат. Икки қаватли бинонинг ўртаси кошинкор баланд

пештоқдан, қанотлари эса “гулдаста” - буржлар билан тугаган. Миёнсарой йўлаги эса иккига бўлиниб бири дарсхонага, иккинчиси мачитга олиб келади [10, В.74]. Миёнсарой йўлаги билан хужралари равоқлар билан ўралган чорсудан ҳовлига чиқиш мумкин. Ҳовлининг пойгоҳи ва пешгоҳи пештоқли айвон билан ажралиб туради. Мадрасанинг архитектура шаклининг соддалиги кўзга ташланиб туради. Ҳовли талабаларнинг ётоқхоналари сифатида ишлатиладиган икки қаватли хужралар билан таъминланган. Бинонинг иккинчи қаватида кутубхона жойлаштирилган.

Мадрасанинг архитектураси ва унинг безатилиши диққатга сазовордир, чунки бинонинг деворлари, айвон ва бошқа қисмлари буюк астроном-олим Улуғбекнинг чизмалари асосида коинотнинг сирли кошнлари билан безатилган. Шунингдек, мадраса астрал характерга эга бўлган орнамент (нақшлар) билан безатилган бўлиб, улар Улуғбекнинг астроном сифатида дунёқарашини ифодалайдилар. Биринчи қарашдаёқ мадраса ўзининг ажойиб гармонияси билан кишини маҳлиё қилади. Кейинроқ Марказий Осиёда мадрасалар ана шу нусхада қурила бошланганлиги ҳам таҳсинга лойиқ.

Равоқли пештоқдан миёнсарой орқали ҳовлига ўтаркансиз, миёнсарой ички гумбази 12 қиррали, ғиштдан тўрсимон шакл қилиниб, ораларига кўк ва ҳаво ранг кошн терилганлигини кўрасиз. Ҳовли 26x25 м бўлиб, атрофини 2 қаватли хужралар қатори ва пештоқли 2 айвон эгаллаган. Ҳовлининг шимолий ва жанубий томонлари қисқароқ кўринишга эга бўлиб, деворлари, равоқ ва пештоқлари оқ, феруза ва бинафша ранг сиркор ғиштлар билан пардозланган. Мадрасанинг ўзи унча катта бўлмай, 53x41,6 м ни ташкил этиб, хужралари мўъжаз, ўзаро муттаносиб, ички ва ташқи тузилиши кишини ҳайратлантиради. Мадрасанинг масжиди 15,5x5,5 м., дарсхона эса 5,5x5,5 м. [7, В.4-5].

Мадраса дарвозасининг тепасида илмга даъват этувчи ҳадиснинг ёзилгани унинг бошқа мадрасаларидан ажратиб турувчи муҳим жиҳатидир. Мадраса эшигининг умумий кўринишини Б.П.Денике ва Н.М.Бачинскийлар эълон қилган фотосуратларни орқали тиклаш мумкин. Эшик материали Ўрта Осиёда машҳур терак, тол ва ишлов бериш мураккаб бўлган гужум-қайрағоч, тут, ёнғоқ ва тут дарахтларидан ясалган бўлиши керак [6, В.161]. Мадраса эшиги аналогларини Бухородаги Қўш мадраса ансамблидаги Абдуллахон ва Модарихон мадрасалари (XVI аср)да кўриш мумкин. Улуғбек мадрасаси эшигида “парчин” бўлаклари яхши сақланиб қолган.

Ёзув геометрик нақш – гирих билан ўралиб, ўнг эшик табақасининг юқори қисмига қўйилган ёғоч тахтага ўйиб битилган. Ўша эшикка халқа ўрнатиш учун қоқилган гулдор темир парчинга “Илму фан аҳли Аллоҳ

марҳаматидан ҳар лаҳза баҳраманд бўлсин” деб битилган ёзув ҳам диққатга сазовордир. Олимлар парчиннинг пастки қисмида мадраса куриб битказилган вақтни, “820 йил ҳижрий, ражаб ойи”, яъни 1417 йил 14 август ва 12 сентябр деган сўзларни ўқиб билишган [7, В.1-2].

Бухоронинг аксарият ёдгорликларида эшикларга ишланган ёғоч ўймакорлиги намуналари катта ўрин эгаллайди. Ҳатто XVII асрда ҳам ёғоч ўймакорлиги санъати, тайёрланиш техникаси давом этган. Геомерттик гирихлар ва ўсимликсимон ўзида мужассамлашган катта кўламдаги ёғоч намуналарида кейинги даврлар архитектурасида намоён бўлган. Масалан, Боло ҳовуз масжидининг ёғоч эшиги мураккаб композициясини акс эттирган. Шу шаклдаги санъат асарини 1861-1862 йилларда Баҳоуддин Нақшбанд зиёратгоҳига ишланган эшикда кўриш мумкин [6, В.168]. Улуғбек мадрасаси эшиги ўймакорлик техникаси эволюциясининг муҳим босқичларидан бир саналади.

Бетакрор санъат обидаси ўрта асрларда Марказий Осиё минтақасидаги давлатларда қурилаётган ўқув-юртларининг бинолари учун намуна бўлиб, ўша жойдаги бинолар мадрасага ўхшаб қурилган.

Сирли коинот мўжизалари яширинган мадрасани кузатиш, ёзувларида жо бўлган фикрларни уқиш жуда мароқди. Таъкидлаш жоизки, бинода яна бир калом “Китоб дурдоналаридан баҳраманд бўлган одамларга Аллоҳ Таоло раҳмат эшигини очгай” деган сўзлар ҳам бор. Улуғбекнинг фикрича, мадраса маорифнинг ҳақиқий ўчоғи бўлмоғи керак. Таниқли тарихчи В.В.Бартольд ўзининг “Улуғбек ва унинг замони” китобида қайд этишича, “Восифийнинг баён этишича, Улуғбек мадрасасининг биринчи мударриси қилиб мавлоно Муҳаммад Хавафий тайинланган. Қурилиш ниҳоясига яқинлашганда Улуғбекдан мадрасанинг мударриси ким бўлишини сўраганларида у: “Ҳамма фанлардан хабардор бўлган киши бўлади” деб жавоб қайтарган. Шу ерда ифлос кийимда, “ғиштлар уюмида” ўтирган мавлоно Муҳаммад Улуғбекнинг сўзларини эшитгач, ўзининг мударрисликка тайинланиш ҳуқуқига эга эканлигини айтади. Улуғбек у билан савол-жавоб қилади, унинг донишмандлигига ишонч ҳосил қилгач ва уни ҳаммомга олиб бориб, ювинтириб, яхши либос қийинтиришни буюради. Мадрасанинг очилиш кунда мавлоно Муҳаммад мударрис сифатида вааз ўқиди, унда 90 олим қатнашган эди.

Мадрасаларнинг асосий даромади вақф мулкларидан бўлгани учун яхши ҳосил олинмаган йиллари қийналган талабалар ва мударрислар муаммосини ҳал қилиш мақсадида Мирзо Улуғбек мадрасаларни давлат ҳисобига киритган ва уларга давлат бюджетидан маблағ ажратилган. Мадрасаларда нафақат

бойлар, балки камбағалларнинг болалари ҳам ўқиш имконига эга бўлган ва нафақа, кийим-бош билан таъминланган.

Мадрасадаги таълим борасида ҳам тўхталиб жоиз. Ўқув йили саккиз йилга қисқарган ва ҳафтада беш кун таълим берилган. Машғулотлар ҳар кун қуёш чиқишидан то ботишигача давом этган (жума ва сешанба кунларидан ташқари). Мирзо Улуғбек ўқув дастурларини ҳам янгидан ишлаб чиққан. Дастур бўйича араб тили, Қуръон, нотиклик (санъати), ҳадис, мантиқ, ҳуқуқшунослик, метафизика, математика, астрономия, медицина, география, тарих ва адабиёт каби фанлар ўқитилган. Янги ўқув қўлланмалар яратилиб, Мирзо Улуғбек машғулотларни яқка тартибда олиб боришни ман этиб, “жамоа”(гуруҳ)ларга бўлиб ўқитиш услубини жорий қилган. Маърузалар 70 кишидан иборат катта гуруҳларга, амалиётлар эса 10-15 кишидан иборат кичик гуруҳларга бўлиб олиб борилган. Бу услуб кейинги асрларда ҳам сақланиб қолган. Дарслар эркин шаклда ўтилар, талаба истаган мударрисдан сабоқ олиш ҳуқуқига эга эди. Дарсларнинг кўпчилиги савол-жавоб шаклида ўтарди. Улуғбек мадрасага келиб илм олувчи талабаларни моддий рағбатлантириш мақсадида инъомлар улашган. Мадрасани битирганлар орасида араб тили ва схоластик теология (илоҳиёт) яхши билганлар кўп эди. Улуғбек мадрасаларида 80-100 нафар талаба таҳсил олган. Мазкур мадрасаларнинг бошқаларидан фарқли унда асосан Улуғбек академияси, расадхонаси учун бўлажак олимлар, мунажжимлар, ҳисоб илми соҳиблари етиштирилган[5, В.104].

Тарихда айрим ҳукмдорларнинг ўзи ҳам мадрасада мударрислик қилгани ҳақида маълумотлар учрайди. Масалан, Мирзо Улуғбек Самарқанддаги мадрасада юзлаб талабаларга дарс берган [4, В.171].

Мадраса асрлар давомида ўз аҳамияти ва вазифасини йўқотган эмас. Олимлар, уламолар етиштириб бергани учун мадрасанинг таъминоти ва таъмиридан доим бохабар бўлишган. Йиллар ва замонлар оша мадрасада таъмирлаш ишалари олиб борилган. 1586 йилда Абдуллахон II даврида Хўжа Саъд Жўйборий томонидан ташқи пеш тоғи ва ёнларидаги хужралар таъмир этилиб, пештоқ беагида майда ёзувли ва нақшли кошин ишлатилган. Ҳовли ғарбидаги хужра тепасида ганчкори безаклар орасида таъмирловчи уста Исмоил ибн Тоҳир ибн Маҳмуд Исфаҳоний номи сақланган.

Улуғбек мадрасаси бизгача анча ўзгарган ҳолда етиб келган. XVI-XVII асрларда, 1950-1970 ва 1990-1996 йилларда таъмирланган.

Ҳозирги кунда мадрасада Хаттотлик санъати тарихи музейи фаолият кўрсатмоқда [8, В.78-79]. Экспозиялардан эпикрафик ёзувлар, чойжўй ва чойнак расмлари солинган сопол лаганлар, шохкоса парчлари, куйий ёзувли

кўзалар, қаламдон ва мойчироқ, нодир қўлёзма қисмлари ва бошқалар ўрин олган.

Адабиётлар:

1. Аҳмедов Б. Улуғбек (эссе). – Тошкент: Ёш гвардия, 1989. – Б. 60.
2. Аҳмедов Б. Улуғбек (ҳаёти ва фаолияти) (1394-1449). – Тошкент: Фан, 1991. – Б. 48.
3. Балжувоний М. Тарихи нофеий (Фойдали тарих) / тожик тилидан таржима муаллифлари Ш.Воҳидов, З.Чориев. – Тошкент: Академия, 2001. – Б. 99.
4. Бобожонова Ф.Х. Бухоро амирлигида таълим тизими (XIX аср охири – XX асрнинг бошлари): тарих фанлари номзоди илмий даржасини олиш учун ёзилан дисс. – Тошкент, 2011. – 171.
5. Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. – Москва: Академия архитектуры, 1948. – С. 104.
6. Левина В.А. О резной деревянной двери медресе Улуғбека в Бухаре // Труды Среднеазиатского государственного университета. Археология Средней Азии. – Тошкент, 1953. – С. 161.
7. Маньковская Л.Ю. Медресе Улуғбека и Абдулазизхана. – Ташкент: Узбекистан, 1968. – Б. 1-2.
8. Музеи древней Бухары. Путеводитель/составители: Арсланова Ф., Алиев Р. – Бухара: Бухоро, 2015. – Б. 78-79.
9. Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии. – Ташкент: Гафур Гулям, 1976. – С. 69.
10. Қосимов Ф.Х. Темурийлар даврида Бухоро. – Бухоро, 1996. – Б. 74.
11. Шишкин В.А. Архитектурные памятники Бухары. – Ташкент: Комитета наук УзССР, 1936. – С. 53.